

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК [005:519.23]:330.16

ГЕЙКО Т. Ю.

Ризики для економічної безпеки в макроекономічній сфері, які впливають на функціонування МСП України в умовах воєнного стану

Актуальність теми дослідження. У статті розглянуто ризики для економічної безпеки в макроекономічній сфері, що ставлять під загрозу продовження діяльності бізнесу, який зазнає руйнувань, отримує збитки, змушений переїжджати в безпечні регіони і за кордон, нагромаджуючи кризові процеси в економіці країни. Актуальність теми обумовлена потребою у здійсненні аналізу впливу ризиків на умови ведення бізнесу для запровадження адаптованих до поточних умов, механізмів державної політики.

Методи дослідження. Проблематика стимулювання підприємництва в умовах війни на виснаження на тлі постійних загроз для економічної безпеки пов'язана із нагромадженням критичних ризиків у макроекономічній сфері. Перенесення бізнесу за кордон, згорання діяльності малих та середніх підприємств внаслідок руйнувань, розірвання ланцюгів постачання, утруднення логістики, блекаутів, може заподіяти руйнівні наслідки для національної економіки: зниження ВВП, посилення макроекономічних дисбалансів, дестабілізуючий вплив ймовірних дефолтів підприємств на фінансову систему, виникнення дефіциту трудових ресурсів.

Об'єктом дослідження є адаптація підприємництва до викликів. Метою дослідження є ідентифікація ризиків для економічної безпеки та їх вплив на сектор підприємництва для визначення ключових напрямків державної політики, яка може прискорити відновлення позитивної динаміки підприємницької діяльності.

Методологія дослідження передбачає застосування методів емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, опис), теоретичного пізнання (формалізації) і загальнологічних методів дослідження (аналізу, системного підходу, статистичних методів).

Практичними результатами дослідження можна вважати визначення ризиків для економічної безпеки в макроекономічній сфері, що впливають на розвиток підприємництва.

Галузь застосування результатів: середовище розвитку малого та середнього підприємництва.

Висновок. У висновку слід зазначити, що у статті запропоновано впровадити постійний аналіз, актуалізацію та напрацювання нових механізмів і програм, спрямованих на відновлення діяльності ММСП; впровадити заходи мінімізації дискримінаційних проявів до суб'єктів підприємництва з

боку контролюючих органів; запровадити зміни в роботі платформ з податкового адміністрування; покращити доступ до фінансування; створити інфраструктуру для стимулювання інтернаціоналізації МСП; поширити цифровізацію бізнесу.

Ключові слова: підприємництво; розвиток підприємництва; бізнес–середовище; малі і середні підприємства; повоєнне відновлення.

HEIKO T. Yu.

Risks for economic security in the macroeconomic sphere, which affect the functioning of SMEs of Ukraine in the conditions of martial law

Relevance of the research topic. The article examines the risks to economic security in the macroeconomic sphere, which endanger the continuation of the business, which undergoes destruction, receives losses, is forced to move to safe regions and abroad, accumulating crisis processes in the country's economy. The topicality of the topic is due to the need to analyze the impact of risks on business conditions for the introduction of state policy mechanisms adapted to current conditions.

The purpose of the study. The problem of stimulating entrepreneurship in the conditions of a war of attrition against the background of constant threats to economic security is connected with the accumulation of critical risks in the macroeconomic sphere. The transfer of business abroad, the curtailment of the activities of small and medium-sized enterprises due to destruction, disruption of supply chains, difficulties in logistics, blackouts, can cause devastating consequences for the national economy: a decrease in GDP, an increase in macroeconomic imbalances, a destabilizing effect of probable defaults of enterprises on the financial system, the emergence of a labor shortage resources.

The object of research is the adaptation of entrepreneurship to challenges. The purpose of the study is to identify risks for economic security and their impact on the business sector in order to determine the key directions of state policy that can accelerate the recovery of positive dynamics of business activity.

Research methodology involves the use of empirical research methods (observation, comparison, description), theoretical knowledge (formalization) and general research methods (analysis, systematic approach, statistical methods).

The practical results of the study can be considered the identification of risks for economic security in the macroeconomic sphere, which affect the development of entrepreneurship.

Field of application of the results: the environment of small and medium-sized entrepreneurship development.

Conclusions. In the conclusion, it should be noted that the article proposes to introduce constant analysis, updating and development of new mechanisms and programs aimed at restoring the activities of MSMEs; implement measures to minimize discriminatory manifestations of business entities on the part of control bodies; introduce changes in the work of tax administration platforms; improve access to financing; create infrastructure to stimulate the internationalization of SMEs; to spread the digitalization of business.

Keywords: entrepreneurship; development of entrepreneurship; business environment; small and medium enterprises; post-war recovery.

Постановка проблеми. Підтримка розвитку підприємництва України вимагає аналізу ризиків та викликів, що виникли внаслідок впливу повномасштабного вторгнення на стан підприємництва.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загрози економічній безпеці в макроекономічній сфері в умовах воєнного стану, які перешкоджають відновленню підприємницького потенціалу,

потребують постійного аналізу для напрацювання інструментів державної політики підтримки. Вивченню цих проблем присвятили свої праці українські науковці, як Верхоглядова Н.І. [1], З. С. Варналій [2] Воронко О. С. [3], та ін. Проте проблема потребує подальшого дослідження.

Активні бойові дії, окупація частини території, спричинені гібридною війною, вплинули на умо-

ви функціонування бізнесу. Підприємництво, як потужний ініціатор відновлення, потребує розширення переліку інструментів підтримки з боку держави. Це поглиблює актуальність наукових досліджень у сфері підприємництва.

Формулювання цілей статті. Цілями статті є: аналіз загроз економічній безпеці в макроекономічній сфері в умовах війни з метою систематизації ризиків для забезпечення успішного функціонування МСП в Україні та визначення напрямків державної політики підтримки ММСП для подолання наслідків непередбачуваних економічних процесів, розривів ліквідності, постійної зміни характеру логістики, пов'язаної із блокуванням на кордоні та зміною транспортних потоків.

Виклад основного матеріалу. В період повномасштабного вторгнення діяльність підприємства найбільше відчуває ризики для економічної безпеки, негативні зміни економічного і політичного середовища в країні, що відбуваються внаслідок непередбачуваності умов ведення бізнесу. Проте підприємництво продемонструвало здатність адаптуватися до змін, спровокованих викликами воєнного часу.

Державна політика сприяє реалізації програм для підприємництва, які спрямовані на відновлення діяльності, покриття розривів ліквідності внаслідок руйнування ланцюгів постачання; сприяння у реалізації заходів енергетичної незалежності, страхуванні від воєнних ризиків.

Аналіз загроз економічній безпеці в макроекономічній сфері в умовах воєнного стану дав можливість систематизувати наявні ризики для успішного функціонування МСП в Україні:

Економічний спад через згорання ділової активності в умовах війни, неможливості ведення бізнесу в окремих регіонах країни. Через тяжкий характер війни, Україна не лише зазнала руйнувань промислового потенціалу та інфраструктури, а й має обмежені можливості щодо їх відновлення, що відображається на забезпеченні діяльності економіки. Це стосується не лише підприємств з прифронтових територій, а й з інших регіонів України, які зазнають втрат внаслідок ворожих атак.

За даними звіту Світового банку[4], 20% українського бізнесу безпосередньо зазнали руйнувань (найбільше постраждав схід країни – біля 47%, південь – 29%). 70% бізнесу зазнали падіння доходів у середньому в два рази у порівнянні із 2021

роком. У східних областях дохід впав у три рази, на півдні – на рівні 60%, на заході – 40%.

За даними НБУ щодо ділових очікувань[5], бізнес має оптимізм щодо зростання ділової активності в наступні 12 місяців. Перешкодами, окрім безпекових ризиків, є порушення логістики вантажів через західні кордони внаслідок блокади, проблеми з енергопостачанням внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури через обстріли, падіння споживчого попиту, нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон, недостатнє фінансування. Проте спостерігається збільшення інвестицій в основні засоби (машини, обладнання та інвентар), що призведе до зростання обсягів виробництва товарів і послуг та розвитку власних підприємств.

Подолання економічного спаду воєнного часу залежить від швидкості та ефективності відновлювальних процесів, які визначатиме не лише перебіг військових дій та подолання диспропорції на ринку праці, а й обсяг міжнародної допомоги, яка є вагомим джерелом фінансування бюджетного дефіциту та інвестицій в Україну. Фінансовий ресурс, який спрямовується для відновлення пошкоджених чи зруйнованих активів – це джерело для виплати компенсацій постраждалому від війни населенню та бізнесу, а відповідно для підтримки економіки.

Відплив капіталу з економічної території України та релокація бізнесу за кордон. Відсутність прогнозованості щодо термінів закінчення війни підвищує ризик зменшення зацікавленості з боку фінансових установ у підтримці інвестиційних проектів.

Проте, згідно дослідження Європейської Бізнес Асоціації, бізнес продовжує а були тимчасово заборонені через використання платіжних карток для оплати операцій «quasi cash», щоб обійти чинні обмеження Національного банку, зокрема для інвестування за кордон.

Проте одним з пріоритетів руху України на шляху до євроінтеграції є продовження валютної лібералізації з метою заохочення до надходження капіталу в Україну від потенційних інвесторів, які мають намір працювати в Україні і отримувати частину прибутку, щоб розпоряджатись нею.

Держава від початку війни здійснила низку кроків, спрямованих на боротьбу з фіктивним імпортом та експортом товарів і послуг та пришвидшення термінів повернення валюти в країну, знизивши граничні терміни розрахун-

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ків за операціями з експорту з 05.04.2022 р. з 365 до 180 днів, а з 10.11.2023 р. – до 90 днів для окремих товарів, що формують більшу частку експорту (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соя, насіння соняшнику, різні види олії). За оцінками Міністерства економіки у 2023 році, у порівнянні з 2021 роком, питома вага валового нагромадження основного капіталу у ВВП зростала майже на 4 в.п. до 17,1% переважно коштом бюджетного фінансування.

Основним джерелом припливу капіталу в країну залишатиметься очікувана міжнародна допомога. У 2024 році за базовим сценарієм прогнозу НБУ Україна отримає близько 37 млрд дол. США у вигляді зовнішніх кредитів і грантів, проте через руйнування енергетичної інфраструктури, масштаб втрат капіталу, ринків збуту та робочої сили, прогнозований ВВП у 2024 році не досягне рівня 2021 року. Стрімке зростання ВВП може стати можливим лише за умови реалізації масштабної відбудови за участю міжнародних партнерів, пов'язаної з цим активності приватних інвесторів та використання конфіскованих активів рф.

Внаслідок повномасштабного вторгнення у першій половині 2022 р. відбувався активний процес релокації бізнесу, який охоплював переважно більш мобільні види бізнесу, сегмент малого підприємництва, який працює в сфері послуг і не потребував значних інвестицій для переміщення за кордон і був спричинений передусім вимушеною міграцією громадян України.

У випадку посилення чи тривалого збереження економічних та воєнних перешкод для нормальної діяльності компаній в Україні ризики розширення процесів релокації можуть підвищитися.

Релокацією бізнесу слід вважати і реєстрацію бізнесів за кордоном, коли українські громадяни проводять підприємницьку діяльність і сплачують податки на території іншої країни. Лише у Польщі, як повідомляє видання Rzeczpospolita, з посиланням на дані з Центрального реєстру та інформації про економічну діяльність, у 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство відкривали українці, а кількість ФОПів, якими були громадяни України, зросла на дві третини у порівнянні із 2022 роком. До початку повномасштабного вторгнення, у січні та лютому 2022 року, українці реєстрували у Польщі трохи більше за 200 індивідуальних підприємств щомісячно. Вже в березні ця кількість зросла до майже 600

на місяць, але далі кількість реєстрацій протягом наступних місяців стрімко зростала (у квітні – до 1300, а в травні та червні – до 1700). У наступні місяці кількість реєстрацій становила 2 тисячі підприємств. Починаючи з 2023 року, коли війна у свідомості громадян перейшла у затяжний характер, темпи зростання пришвидшилися. У березні, серпні, вересні та жовтні кількість нових реєстрацій зростала до 2700–2800 щомісяця. Найменше було зареєстровано у грудні 2023 року – біля 2 тисяч.

За 2023 рік було зареєстровано 30 325 нових українських індивідуальних компаній, що на понад 67% більше у порівнянні із 2022 роком (18 139 компаній).

У підсумку кількість усіх нових реєстрацій компаній у Польщі сягнула 299 тисяч, тобто українські ФОПи склали понад 10% компаній, створених на той час. Загалом у 2022–2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.

Зниження експортного потенціалу України. Сектори економіки, які традиційно займали провідні позиції в експорті, зазнали великих втрат внаслідок збройної агресії рф через значні руйнування та окупацію територій. Зокрема, частка металургійного виробництва у структурі реалізації промислової продукції за 9 міс. 2023 р. скоротилася на 7,9 в.п. порівняно з 2021 р. і складає 9,9%, через значні руйнування підприємств, тимчасову їх окупацію та заблоковану логістику.

Згідно розрахунків Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр), проведених спільно зі Світовим банком [6], експортоорієнтований агросектор внаслідок повномасштабного російського вторгнення зазнав прямих збитків і втрат на суму понад \$80 млрд. За підсумками 2023 року вартість знищених активів становить \$10,3 млрд, що на 18% більше, ніж було оцінено у квітні 2023 року. \$5,8 млрд, або 56,7% від усіх збитків становить пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка. Частково або повністю пошкоджено близько 181 000 одиниць сільськогосподарської техніки та устаткування.

Експерти оцінюють шкоду від викрадення або знищення вже виробленої продукції у суму \$1,97 млрд, збитки через пошкодження зерносховищ – \$1,8 млрд, збитки, завдані багаторічним насадженням – \$398 млн, тваринництву – \$254 млн, аквакультури та рибальству – \$35 млн.

Втрати виробників сільськогосподарської продукції внаслідок недоотримання доходу та збільшення собівартості продукції склали \$69,8 млрд. Загальні потреби у реконструкції та відновленні протягом наступних 10 років становлять \$56 млрд. Пріоритетні потреби на 2024 рік – \$435 млн, більшість із яких уже покрито донорським фінансуванням.

Крім значних збитків від руйнування та пошкодження виробничих об'єктів, чинниками, які перешкоджають експорту є продовження блокади вантажних перевезень на західному кордоні, обмеження морських транспортних шляхів. Все це негативно впливає на зовнішньоторговельний баланс та генерує ризики для валютної стабільності.

Висновки

1. Суттєвими загрозами економічній безпеці в макроекономічній сфері, які впливають на діяльність МСП в Україні в умовах воєнного стану є: економічний спад через згортання ділової активності в умовах війни, неможливості ведення бізнесу в окремих регіонах країни; вплив капіталу з економічної території України та релокація бізнесу за кордон; зниження експортного потенціалу України, руйнування ланцюгів постачання, незначеність на міжнародних ринках та регуляторна непередбачуваність. Можливості відновлення підприємницького потенціалу в Україні суттєво залежать від державної політики підтримки МСП.

2. Державна політика щодо підтримки ММСП має включати напрямки:

- постійний аналіз, актуалізацію та напрацювання нових механізмів і програм, спрямованих на відновлення діяльності ММСП;
- впровадження заходів, спрямованих на мінімізацію дискримінаційних проявів до суб'єктів підприємництва з боку контролюючих органів ;
- запровадження змін в роботі платформ з податкового адміністрування;
- покращення доступу до фінансування підвищення обізнаності бізнесу щодо кредитних та грантових програм;
- створення антикорупційної організаційної інфраструктури для стимулювання інтернаціоналізації МСП;
- поширення цифровізації бізнесу для посилення незалежності фінансово–господарських операцій, переведення їх в онлайн.

3. В умовах гібридної війни актуалізується потреба у постійному поліпшенні бізнес–середо-

вища з метою максимального розкриття підприємницького потенціалу як головного рушія відновлення. Це вимагає постійного моніторингу поточних потреб і наявних перешкод для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Список використаних джерел:

1.Верхоглядова Н.І. Особливості управління безпекою підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39.

2. Варналій З. С. Бондаренко С. М. Фінансова безпека підприємств України в умовах війни та повоєнного відновлення. Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Економічний вісник університету. 2023.

3. Атарова В. О. Науковий керівник: Воронко О. С., к.е.н., доц. Львівський торговельно–економічний університет проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні. Львівський торговельно–економічний університет. Матеріали. ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених і студентів. 2 березня 2023 року Україна, м. Львів. с.20

4. World Bank Group. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/56478284-da0c-4f4d-ac9c-10d12870564e/content>. (дата звернення: 24.06.2024).

5. НБУ. Щодо ділових очікувань підприємств України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/biznes-tretiy-kvartal-pospil-pozitivno-otsiniv-perspektivi-svogo-ekonomichnogo-rozvitku--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-iv-kvartali-2023-roku> (дата звернення: 23.06.2024).

6. KSE. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/05/RDNA2.pdf> (дата звернення: 24.06.2024).

References:

1. Verhogyadova N.I. Peculiarities of security management of business activity in the conditions of martial law. Economy and society. 2022. Issue 39.

2. Varnalii Z. S. Bondarenko S. M. Financial security of enterprises of Ukraine in the conditions of war and post-war recovery. Grigory Skovoroda University in Pereyaslav. Economic Bulletin of the University. 2023.

3. V. O. Atlarova Scientific supervisor: O. S. Voronko, Doctor of Economics, Assoc. Lviv University of Trade and Economics, problems and prospects of business development in Ukraine. Lviv University of Trade and Economics. Materials. III International scientific and practical conference of young scientists and students. March 2, 2023, Ukraine, Lviv. p. 20.

4. WorldBankGroup. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/56478284-da0c-4f4d-ac9c-10d12870564e/content>. (date of application: 24.06.2024).

5. NBU Regarding the business expectations of Ukrainian enterprises. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/biznes-tretiy-kvartal-pospil-pozitivno-otsiniv-perspektivi-svogo-ekonomichnogo-rozvitku--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-iv-kvartali-2023-roku> (date of application: 23.06.2024).

6. KSE. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/05/RDNA2.pdf> (access date: 24.06.2024).

Дані про автора

Гейко Тетяна Юніївна,

здобувачка, головна консультантка відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна,

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Data about the author

Tatyana Heiko,

PhD student, Senior Consultant, Economic Strategy Division, National Institute for Strategic Studies, Ukraine,

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

УДК 658.8:005.412-028.63

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Цифровий маркетинг: особливості та перспективи розвитку

Предметом дослідження є особливості та перспективи розвитку цифрового маркетингу.

Метою дослідження є визначення механізму удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено особливості розвитку цифрового маркетингу в національній економіці. Розглянуті перспективи удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці. Охарактеризований механізм удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці.

Висновки. Механізм удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці включає в себе комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності і результативності цифрових маркетингових стратегій. Даний процес передбачає аналіз ринкових тенденцій, вивчення поведінки споживачів, впровадження інноваційних технологій, постійний моніторинг та вдосконалення цифрових кампаній. Важливим етапом вдалої реалізації механізму удосконалення є аналіз результатів останніх цифрових проектів, виявлення слабких сторін та вдосконалення стратегій на їхній основі. Головною метою цифрового маркетингу є не лише залучення цільової аудиторії, але й збільшення продажів, підвищення інформованості про бренд та підтримка взаємодії з клієнтами. Тільки сполучення творчого підходу та використання передових цифрових інструментів може забезпечити успішні результати цифрового маркетингу в національній економіці.

Ключові слова: цифрова економіка, національна економіка, бренд, цифровий маркетинг, інфографіка, контент, стратегія, інновації, персонал, споживачі.

KOLODIYCHUK A. V.
VAZHYNISKYY F. A.

Digital marketing: features and development prospects

The subject of the study is the peculiarities and prospects of the development of digital marketing.

The purpose of the study is to determine the mechanism for improving digital marketing in the national economy.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines the specifics of the development of digital marketing in the